

УДК 343.43, 34.05

ББК 67.408

ЧУКРЕЕВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ

к.ю.н., заместитель прокурора, Прокуратура
Свердловской области, г. Екатеринбург, Россия
e-mail: chukreevva@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1354-5443

VADIM A. CHUKREEV

PhD in Law, Deputy Prosecutor, Prosecutor's
Office of the Sverdlovsk Region,
Yekaterinburg, Russia
e-mail: chukreevva@mail.ru
ORCID ID 0000-0003-1509-0317

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА КРОВИ

DETERMINATION OF THE NATURE OF ENCROACHMENT ON BLOOD DONATION

Аннотация. Актуальность работы обусловлена тем, что в июне 2022 г. в закон о донорстве крови были внесены изменения, касающиеся передачи крови и ее компонентов для производства лекарств и медицинских изделий. В результате нововведений, кровь и ее компоненты стали предметом договорных отношений между центрами крови и представителями фармацевтического бизнеса, т.е. товаром. Соответственно возникли дополнительные риски для совершения уголовно-наказуемых деяний в данной сфере и возникли новые ситуации, которые не получили должной оценки со стороны уголовного закона. Основная цель данного исследования всесторонне рассмотреть возникшие в сфере донорства проблемы и их решить вопрос о необходимости криминализации деяний. Основной проблемой, решаемой автором, является квалификация преступных посягательств в сфере донорства крови. Для достижения поставленной цели в работе были использованы совокупность широко известных науке методов исследования, включая

Abstract. The relevance of the work is due to the fact that in June 2022, changes were made to the law on blood donation regarding the transfer of blood and its components for the production of medicines and medical devices. As a result of innovations, blood and its components have become the subject of contractual relations between blood centers and representatives of the pharmaceutical business, i.e. goods. Accordingly, additional risks have arisen for the commission of criminal acts in this area and new situations have arisen that have not been properly assessed by the criminal law. The main purpose of this study is to comprehensively consider the problems that have arisen in the field of donation and to resolve the issue of the need for criminalization of acts. The main problem solved by the author is the qualification of criminal encroachments in the field of blood donation. To achieve this goal, the work used a set of research methods widely known to science, including the analysis of scientific literature, legislative acts and regulatory and methodological documents, as well

анализ научной литературы, законодательных актов и нормативных и методических документов, а также изучение опыта других стран и международных организаций. В ходе работы автор пришел к выводу о целесообразности введения уголовно-правового запрета на принуждение к донорству крови, а также ввести в уголовное законодательство самостоятельные положения об ответственности за вывоз крови и ее компонентов за пределы страны, предусмотреть уголовную ответственность доноров крови и медицинских работников за нарушение законодательства о донорстве крови, повлекшее заражение инфекционными заболеваниями в результате гемотрансфузии или иные негативные последствия.

Ключевые слова: уголовное право, донорство, преступность, противодействие, квалификация преступлений.

as studying the experience of other countries and international organizations. In the course of the work, the author came to the conclusion that it would be expedient to introduce a criminal law ban on coercion to donate blood, as well as to introduce into the criminal law independent provisions on liability for the export of blood and its components outside the country, to provide for the criminal liability of blood donors and medical workers for violation legislation on blood donation, resulting in infection with infectious diseases as a result of blood transfusion or other negative consequences.

Keywords: criminal law, donation, crime, counteraction, qualification of crimes

ВВЕДЕНИЕ

Особая позиция по отношению к донорству крови имела в Советском Союзе. Осознавая значение использования крови и ее компонентов для развития медицины и спасения жизни других людей, советское государство направило свои усилия на расширение донорского движения в стране и уже в 1920–1930 гг. основной акцент был сделан на том, что работа по организации донорства крови должна строиться на определенных принципах, реализация которых продолжалась по конца 80-х годов прошлого столетия. К таковым относятся государственная и общественная поддержка донорства и финансирование государством организации донорства в стране, добровольность донорства крови, отказ от принципа благотворительности со стороны донора, от использования родственников или оплаты услуг доноров из средств пациента¹. В постановление Совета Народных комис-

саров РСФСР №331 от 22 апреля 1935 г. «О кадрах доноров» подчеркивались особая значимость функции донора и ее добровольный характер, но отвергалась возможность превратить донорство в профессию². В последующих документах были отражены обязанности государства относительно социальных льгот, предоставляемых донорам крови, сдающим ее безвозмездно, начиная с сохранения заработной платы в день сдачи крови и дня отдыха, преференций в предоставлении путевок в санатории и дома отдыха, денежной компенсации на усиленное питание, награждения знаком «Почетный донор». Однако, несмотря на придаваемое донорству крови значение, в законе СССР от 19 декабря 1969 г. № 4589-III «Об утверждении Основ законодательства Союза СССР и союзных республик» вопросы донорства не поднимались. В конце 80-х годов в циркулярном письме Министерства здравоохранения СССР и Исполкома Союза Общества Красного Креста

¹ Официальный сайт ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий»// <http://blood.by/donoram/>. Дата обращения 18 мая 2023 года

² Гостановление Совета Народных комиссаров РСФСР №331 от 22 апреля 1935 г. «О кадрах доноров» http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_ Дата обращения 18 мая 2023 года

и Красного Полумесяца государство фактически сложило с себя полномочия по организации донорства крови в стране³.

В постсоветском периоде государство уже в первые годы вновь обратилось к проблеме поддержки донорства на законодательном уровне. В первом российском законе от 9 июня 1993 года «О донорстве крови и ее компонентов» в ст.1 отражено что государство поддерживает развитие добровольного безвозмездного донорства. Как и в советском законодательстве, в законе допускается, хотя и не поддерживается, платное донорство крови, поскольку социальные льготы предоставляются лишь донорам, осуществляющим свою миссию безвозмездно (ст. 9–Закона). Вместе с тем, нельзя не отметить противоречивости первого российского законодательства о крови. В самом законе содержится запрет на продажу крови и ее компонентов в другие страны (ст. 17 Закона), но прямой запрет на продажу этих биологических материалов на территории нашей страны отсутствует⁴. Более того, в законе от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в ведении государства в области внешнеторговой деятельности находится определение правил экспорта и импорта биологически активных материалов (донорской крови, внутренних органов и других материалов), а также порядка их использо-

вания⁵. Поэтому вопрос о правовом статусе крови и ее компонентов однозначно определен не был.

В современный период вопросы правонарушений в сфере донорства крови, являющиеся следствием данного неопределенного статуса, неоднократно становились предметом научных исследований. Необходимость устранения несоответствий в медицинском и уголовном законодательстве были рассмотрены в работах Д. С. Похабова, Е. Б. Жибурт [1], Ю. Л. Шевченко, О. Э. Карпова [2]. М. А. Хомякова выступила с предложением о легализации сделок с кровью и ее компонентами без угрозы уголовного наказания [3]. Более широкий аспект проблем введения органов и тканей человека в гражданский оборот был затронут в работах С. А. Мазулиной и Я. В. Емелькиной [4].

Определенный интерес представляет исследование В. Б. Евдокимова где была поднята проблематика уголовно-правовой защиты донорства рассматривалась в контексте прав человека в сфере трансплантации органов и тканей [5]. Е. В. Рыжкова, В. О. Сокол в своих трудах разработали механизм противодействия «черной трансплантологии» [6].

Проблемы необходимости совершенствования уголовного закона в части противодействия медицинским преступлениям поднимались в диссертационных исследованиях Замалеевой С. В. [7], Никитиной И. О. [8] и ряда других авторов.

Между тем комплексного исследования вопросов квалификации преступных посягательств в сфере донорства крови во взаимосвязи с разработкой предложений по внесению необходимых изменений в уголовный закон не проводилось. Указанная

³ Положение о работе органов здравоохранения и обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по комплектованию доноров, утвержденное Министерством здравоохранения СССР и Исполкомом СОКК и КП 26 мая 1958 года // <https://docs.cntd.ru/document> Дата обращения 18 мая 2022 года; Указ Президиума ВС СССР от 24 июня 1944 года «Об утверждении нагрудного знака «Почетный донор СССР» (в ред. Указа Президиума ВС СССР от 01.08.1983) // Ведомости ВС СССР, 1983, № 32, ст. 490)

⁴ Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года «О донорстве крови и ее компонентов» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993г.- № - Ст.1064

⁵ Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4850.

проблематика и стала объектом настоящего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования применялись системно-структурный анализ, позволяющий выявить современные угрозы рассматриваемого явления и перспективные пути оптимизации предупредительного воздействия по защите человека от преступных посягательств в сфере донорства крови, а также были использованы общенаучные методы, в их числе (статистические, прогностические системные, и др.) и специальные (сравнительно-правовые формально-логические и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время правовые, социальные, экономические основы донорства крови регулируются федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в целях ее заготовки, хранения, обеспечения безопасности, клинического использования и передачи для производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также охраны здоровья доноров и реципиентов, защиты их прав⁶.

Практически все принципиальные аспекты советского законодательства, касающиеся заготовок крови и обеспечения социальных гарантий доноров были отражены в данном законе. По-прежнему, вопросы организации донорства крови и ее заготовок остаются прерогативой государства, что в определенной степени позволяет защитить интересы и доноров, и реципиентов. Российское законодательство, как

и советское, при заготовке крови для клинического использования делает акцент на добровольное безвозмездное донорство, создавая благоприятные условия для альтруистов. В этом аспекте российский взгляд на решение проблемы дефицита крови и ее компонентов представляется гораздо более эффективным, нежели подход зарубежного законодателя, о котором сказано выше. В нашей стране созданы такие условия для доноров, о которых все еще идут ожесточенные споры в других государствах, где медики и социологи не могут решить вопрос о том, насколько этичны преференции для доноров и можно ли при их наличии говорить об альтруизме. Безвозмездное донорство связано с предоставлением социальных льгот (дополнительные выходные с сохранением заработной платы, первоочередное обеспечение санаторными путевками, внеочередное оказание медицинской помощи в рамках государственных гарантий), присвоением звания «Почетный донор России». В ряде регионов, в том числе и в Москве присваивают региональные почетные звания донорам, что сопровождается для них дополнительной социальной поддержкой.

Вместе с тем, исходя из положений закона, платное донорство допустимо. Доноры крови могут получать за сданный ими биологический материал выплату, размер которой устанавливается в конкретном регионе. Платное донорство получило ускорение в связи с пандемией, когда медики искали способы снизить смертность от коронавирусной инфекции и спасти жизнь тяжело больных людей. Плазма переболевших ковидом или привитых доноров принималась во многих центрах крови и в больницах и использовалась для создания лекарственных препаратов, при этом каждая единица крови оплачивалась по единым, достаточно высоким расценкам. Например, в Москве стоимость единицы плазмы первоначально стоила пять тысяч рублей в последующем,

⁶ Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»// Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №30, ст. 4176.; Федеральный закон от 28 июня 2022 г. №204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Информационная система «Гарант».

расценки увеличились вдвое, до десяти тысяч рублей⁷.

С учетом того, что в июне 2022 г. в закон о донорстве крови были внесены изменения, касающиеся передачи крови и ее компонентов для производства лекарств и медицинских изделий, в ст. 26-1, введенной ФЗ-204 от 28 июня 2022 г. появилось положение, в соответствии с которым в целях исполнения обязательств по соглашениям, заключенным между организациями и производителями, в течение срока действия соглашения между организацией и производителем заключаются возмездные договоры на выполнение работ по заготовке и хранению плазмы крови⁸. Таким образом, кровь и ее компоненты становятся предметом договорных отношений между центрами крови и представителями фармацевтического бизнеса, т.е. товаром.

Между тем, нельзя не отметить, что в нашей стране, как и в европейских странах, кровь и ее компоненты продукт весьма дефицитный⁹. К 2008 году, за 10 лет, количество доноров в РФ сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек и составило в среднем по России 12 доноров на 1000 человек. В 2009 г. эта цифра достигла 14 доноров на одну тысячу человек и с тех пор практически не изменялась. В настоящее время приводятся разные данные, касающиеся необходимого числа доноров. По разным данным — от 25 до 40 доноров на одну тысячу человек. С учетом того, что ежегодно в стране около полутора миллионов пациентов медицинских организаций получают донорскую кровь, нормальное функционирование системы здравоохранения возможно

лишь при наличии не менее 40 доноров на одну тысячу населения [9].

При серьезных авариях со значительным числом пострадавших крови для переливания нередко не хватает и приходится обращаться к добровольным донорам через средства массовой информации¹⁰.

Вовлечение крови в промышленное производство медицинских препаратов может существенно обострить проблему ее дефицита, поскольку объемы требуемой на продажу крови и ее компонентов возрастают (особенно если учесть существенное сокращение поставок препаратов крови крупнейшими фармпроизводителями и необходимость решить эту важную проблему в рамках импортозамещения), а это, в свою очередь, предполагает рост интенсивности использования уже имеющихся доноров, а также рекрутинг новых доноров, биологический материал которых будет получен именно для дальнейшей переработки в лекарственную продукцию фармацевтических компаний и, соответственно, оплачиваться. Несмотря на то, что закон запрещает снижение объемов передачи крови, заготовленной для клинического использования, в целях реализации соглашений субъектов заготовки крови и производителей лекарств и получения доходов, не исключено, что плановые заготовки крови для клинического использования будут оптимизироваться, со всеми негативными последствиями этого процесса, ставящими под угрозу безопасность доноров и реципиентов. Коль скоро кровь является товаром, значит имеется и спрос, и предложение на этот товар.

⁷ Эксперты оценили переливание плазмы при лечении критически больных ковид // <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615e38c69a79470f04c5a79b>.

⁸ Федеральный закон от 28 июня 2022 г. №204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»//Информационная система «Гарант».

⁹ В России — дефицит донорской крови. Что происходит?//<https://rtvi.com/stories/v-rossii-defitsit-donorskoy-krovi-chto-proiskhodit/>

¹⁰ Милиционеры сдают кровь для пострадавших в теракте. Правоохранители одни из первых откликнулись на призыв столичных медиков// <https://www.msk.kp.ru/online/news/641423/30> марта 2010; Волгоградцы выстроились в очереди для сдачи крови пострадавшим в терактах // <https://smotrim.ru/article/1975648>

Платное донорство, как правило, привлекает лиц, стремящихся заработать на донации крови. В эту группу нередко входят социально неблагополучные или мало обеспеченные люди. На эти аспекты уже обращалось внимание специалистов в средствах массовой информации, подчеркивающих тот факт, что отбор доноров стал менее суров и среди них встречаются и пациенты наркологических диспансеров, и лица, с ног до головы покрытые татуировками, то есть кровь и ее компоненты сдают люди, которые не могли бы стать донорами, если выполнять все предписания нормативных актов¹¹. В результате такой снисходительности в 2017 г. 99 человек были заражены ВИЧ-инфекцией при переливании крови.

Встречаются и ситуации, когда платные доноры, зная, что инфицированы, тем не менее сдавали кровь, мотивированные льготами или выплатами за донацию. Подобные случаи имели место в 2003 и 2006 гг. При этом в двух эпизодах виновные лица несколько лет были донорами, пока у них не выявили вирус иммунодефицита человека. Один из них, чтобы прийти на донорский пункт, использовал паспорт брата.

В конце 1990-х дважды о заражениях ВИЧ-инфекцией, имевших место в столичных клиниках, сообщили средства массовой информации. В первом случае нескольким пациентам перелили кровь от инфицированного донора по ошибке — при лабораторных исследованиях в центре крови не удалось обнаружить вирус и результат был отрицательный. А во втором оказалось, что при исследовании был получен положительный результат на СПИД, но кровь при этом не отбраковали. Заразились трое детей, один из с летальным исходом.

В 2016 году также имелись подтвержденные случаи заражения пациентов при

переливании крови ВИЧ-инфекцией. Так, в екатеринбургской клинике трем женщинам при лечении бесплодия в ходе процедуры иммунизации лимфоцитами перелили кровь ВИЧ-инфицированной санитарки. В Пензе пациенту после операции по удалению селезенки перелили кровь инфицированного донора, которым оказался врач этой же больницы¹².

Таких примеров в правоприменительной практике достаточно много. Рассмотрим типичные, а потому и наиболее опасные из них

Так, в ряде федеральных средств массовой информации появились сообщения, что в Амурской области 26 детей, страдающих онкологическими заболеваниями крови и лечившихся в детской областной клинической больнице, в течение двух лет в результате переливаний крови заразились гепатитом «С». Однако стало известно об этом факте только в декабре 2018 года, когда родители детей обратились в прокуратуру области. Строго говоря, число детей, получивших с кровью вирус этого тяжелого заболевания точно не известен, поскольку местные чиновники стараются преуменьшить число пострадавших, а депутаты областного законодательного собрания получают все больше обращений от родителей детей. В центральных СМИ называют цифру — 169 детей, больных онкологическими заболеваниями, были заражены в процессе переливания крови гепатитом С¹³.

В большинстве случаев такие ситуации остались вне рамок уголовной ответственности, следствие не проводилось, медицинские организации ограничились возмещением ущерба по решению суда. Но и в тех случаях, когда дело доходило до привлечения виновных к уголовной ответственности,

¹¹ Корниенко Е. За чистоту крови: в России хотят ужесточить контроль за донорами. Почему риск заражения при переливании неизбежен // Известия. 2019. 24 янв.

¹² В Госдуме предложили ввести ответственность за подготовку донорской крови // РИА Новости. 14.01.2019 г.

¹³ Мишина В. Гепатит С несет все больше вреда. // Коммерсант. Ноябрь, 2020. // <https://www.kommersant.ru/doc/4585730>.

квалификация действий виновных лиц вызвала вопросы.

Когда произошло заражение детей в Амурской области, первоначально действия виновных были квалифицированы следователями как нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание (ч.1 ст.236 УК РФ), что представляется верным при условии нарушения медицинским персоналом положений нормативных актов, предписывающих ежегодную проверку медицинских работников, а также пациентов при их госпитализации в гематологические отделения на наличие гепатита «С», проведения вмешательств по введению гемотрансфузионных сред и препаратов крови в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами¹⁴. В данном случае возникшие проблемы были связаны с нарушением положений нормативных актов, регламентирующих порядок поведения манипуляций по переливанию крови.

Систематические нарушения в детской клинической больнице имели место в течение девяти лет — начиная с 2009 года, когда в Росздравнадзор от родителей потерпевших поступили первые жалобы на заражение гепатитом «С». Роспотребнадзор назвал в качестве наиболее вероятного источника инфицирования пациента, лечившегося в онкогематологическом отделении более десяти лет назад.

По версии следствия, изложенной в СМИ, в 2009–2018 гг. персонал больницы использовал нестерильные медицин-

ские перчатки при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильные медицинские инструменты, то есть систематически, невзирая на проверки контролирующего органа, игнорировал требования, обеспечивающие безопасность медицинских манипуляций по переливанию крови. Исходя столь длительного периода преступных нарушений сложно согласиться с тем, что медицинские работники действовали неосторожно, не предвидя возможных негативных последствий применяемых ими медицинских технологий. Скорее в их поведении присутствовали признаки преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ — оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Действительно, до принятия федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором в ст. 2 впервые использовался термин «медицинские услуги» как содержание понятия «медицинская помощь», игнорирование положений санитарных норм и правил, касающихся деятельности медицинского учреждения и профилактики различных инфекционных заболеваний, вполне логично было оценивать по ч. 1 ст. 236 как нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекшее массовое заболевание гепатитом «С». Как известно в предыдущем законе, регламентирующем оказание медицинской помощи, «Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (от 22 июля 1993 г. № 5487-1) термин медицинская услуга не использовался, поэтому ст. 238 УК РФ применительно к медицинской деятельности — лечению, диагностике, реабилитации, при квалификации не применялась. Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в п. 9 указал, что положения

¹⁴ СП.3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; СанПиН 2.1.3.2630-10 для лечебно-профилактических учреждений // <https://www.dirklinik.ru/article/630-novyy-sanpin-213678-20-dlya-lpu-v-2021-godu>, СанПиН 2.1.3678-20 для медицинских организаций; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 3461). Информационная система «Консультант Плюс»

законодательства о защите прав потребителей распространяются на отношения по оказанию гражданам медицинских услуг в рамках как обязательного, так и добровольного медицинского страхования. Таким образом, после вступления в 2011 г. в силу закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», действия сотрудников детской областной клинической больницы вполне могут быть квалифицированы по пп. а, б, ч.2 ст.238 УК РФ.

В данном конкретном деле присутствуют базовые признаки указанного преступления, отмеченные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации». В п.2 указанного Постановления подчеркивается, что оказываемая услуга должна создавать реальную угрозу здоровью потерпевшего, в п.5 отмечается, что субъектом может признаваться как руководитель организации, так и рядовые сотрудники, фактически оказывающие опасную услугу. В рассматриваемом деле опасные медицинские манипуляции производили рядовые сотрудники, которые, как отмечено в данном Постановлении могут быть признаны субъектами рассматриваемого деяния.

Это обусловлено тем, что на протяжении почти десяти лет в детской больнице оказывали медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Медицинские сестры, имеющие среднее специальное медицинское образование, в течение длительного времени нарушали основополагающие правила профилактики инфекционных заболеваний и осуществления своей профессиональной деятельности при проведении манипуляций по введению гемотрансфузионных сред и препаратов крови, осознавая, при этом, что допускают нарушения, ставящие здоровье несовершеннолетних пациентов под реальную угрозу причинения вреда, и желали эти наруше-

ния совершать. Более того, нарушения не прекратились и после того, как, начиная с 2012 г., родители заболевших детей начали жаловаться в контролирующие органы, о чем медицинские работники не могли не знать, но все-таки алгоритм проведения медицинских вмешательств не изменили. Причем, нарушения совершались коллективно, совместными усилиями нескольких медицинских сестер, которые длительное время применяли определенную технологию лечения, нарушающие нормативные положения, регулирующие проведение конкретных медицинских манипуляций, но и не считали нужным изменять ее, несмотря на столь тяжкие последствия их действий.

Что касается отношения субъектов к возможности причинения вреда здоровью детей, то уровень квалификации нарушителей позволял им предвидеть возможность наступления негативных последствий в виде причинения вреда здоровью больных, но они, без достаточных на то оснований, рассчитывали на предотвращение таких последствий, исходя из того, что ими предпринимались действия по дезинфекции неоднократно используемых разовых медицинских изделий. Но предпринятые медицинскими работниками усилия оказались неэффективными.

Однако непосредственные причинители вреда больным детям уголовной ответственности избежали. В действиях же должностных лиц — заместителя главного врача по лечебной деятельности и заведующих отделениями — эпидемиологического и гематологического, которым первоначально было вменено в вину нарушение санитарно-эпидемиологических правил, усмотрели признаки халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), не оценив заражение гепатитом «С» как причинение тяжкого вреда.

В то же время возникает вопрос, можно ли квалифицировать заболевание гепатитом С как причинение тяжкого вреда здоровью. Следует отметить, что в Правилах

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 и в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» ни ВИЧ-инфекция, ни гепатит «С» не рассматриваются с позиции отнесения этих заболеваний к определенной степени тяжести вреда здоровью. Такой же подход прослеживается и в проекте приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Вместе с тем следует обратить внимание на то, что и ВИЧ-инфекция, и гепатит «С» относятся к категории тяжелых инфекционных заболеваний, имеющих сложный анамнез и проблемы при излечении, об опасности которых заболевших и их представителей предупреждают медицинские работники, и что отражено в нормативных документах Министерства здравоохранения РФ.¹⁵ Так, в Клинических рекомендациях в редакции 2021 г. «Вирусный гепатит С», это заболевание определяется как хроническое воспалительное заболевание в течение более 6 месяцев с преимущественным поражением ткани печени вследствие инфицирования вирусом гепатита С, которое может привести к тяжелым последствиям — циррозу, раку печени и летальному исходу.¹⁶ Однако в России до сих пор нет данных о точном количестве людей, живущих с ХГС. Оценки экспертов разнятся — от 2,3 млн до 4,5 млн человек Ежегодно от последствий

гепатита С умирают около 17 тысяч человек.¹⁷ У пациентов, заразившихся гепатитом «С», который нередко длительное время протекает бессимптомно, летальный исход наступает, как отмечено выше, от цирроза печени или онкологических заболеваний печени. По словам академика С.В. Готье, назвавшего гепатиты «С» и «В» современной черной оспой, наличие у пациента гепатита «С» — ведущий показатель к трансплантации печени, находящейся на втором месте после трансплантации почки. Пациенты с циррозом печени, полученным в результате заражения гепатитом «С» составляют более 70 % лиц, находящихся в листе ожидания. Более того, трансплантация печени долгое время носила не радикальный характер в результате вирусного поражения организма. Практически в 100 % случаев трансплантацию печени таким больным через пять лет приходилось повторять, поскольку наступал рецидив.¹⁸

Таким образом, опасность гепатита С для жизни человека, если ему не будет оказана медицинская помощь, очевидна. Кроме того, данное заболевание требует длительного курса лечения, что подтверждается материалами клинических рекомендаций, которые являются обязательным документом для медицинских работников и положены в основу лечения любых видов заболеваний. В пп. 1.17, 1.18 проекта приказа Министерства здравоохранения «Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» авторами — медицинскими работниками отмечается, что расстройство здоровья непосредственно связано с нарушением функций органов человека, обусловленных их патологическим состоянием. При этом длительность лечения может

¹⁵ Представлен проект паспорта Стратегии борьбы с гепатитом «С» на 2023–2025 гг. // <https://vademec.ru/news/2021/12/>; European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J. Hepatol (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2013.11.003>.

¹⁶ https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/516_2.

¹⁷ Представлен проект паспорта Стратегии борьбы с гепатитом «С» на 2023–2025гг. // <https://vademec.ru/news/2021/12>.

¹⁸ Сегодня отмечает юбилей известный трансплантолог Сергей Готье // Российская газета. 23.09 2022 года.

не совпадать с продолжительностью нарушения функций органов. Негативные изменения в организме человека, существенно ухудшающие его физическое состояние, могут затянуться на годы, в то время как период поддерживающего лечения определяется порядками и клиническими рекомендациями и ограничен по времени экономическими причинами. Не учитывать это обстоятельство при определении степени тяжести причиненного здоровью человека вреда в результате заражения в процессе лечения другого заболевания было бы неверно. Нельзя игнорировать и то обстоятельство, что гепатит С — инфекционное заболевание и его носитель в определенных ситуациях распространяет его на других людей, причиняя непоправимый вред их здоровью.

Вместе с тем в законе в качестве вариантов причинения тяжкого вреда здоровью называется заболевание наркоманией либо токсикоманией, возникновение которого находится в причинной связи с воздействием факторов внешней среды, и которое ведет к деградации личности, подрыву ее здоровья, но избавление от которого связано не только с медицинским вмешательством, но и с волевыми усилиями самого потерпевшего. Не сомневаясь в правильности такого подхода законодателя, хотелось бы отметить, что было бы справедливо усилить ответственность тех, кто своими действиями повлек заражение человека тяжелым, трудно поддающимся лечению инфекционным заболеванием в процессе оказания медицинской помощи, связанной с использованием компонентов крови, влекущим длительное нарушение функций организма потерпевшего.

Рассмотрим еще один пример. В Воронеже молодой женщине после родов, не сообщив ей об этом, перелили донорскую кровь. Причем, руководитель центра крови знал о сомнительных результатах анализа крови, но умолчал об этом и кровь была

направлена в медицинскую организацию. Когда в результате повторной проверки подтвердилось, что качество крови не соответствует требованиям и просто опасно для реципиентов, он не информировал об этом медицинскую организацию, сославшись на то, что это не входит в его должностные обязанности¹⁹. Привлеченный к ответственности за халатность, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью — заражение реципиента ВИЧ-инфекцией, руководитель центра крови избежал наказания, поскольку был амнистирован.

С такой правовой оценкой вряд ли можно согласиться, поскольку в этом случае действия субъекта изначально ставили под угрозу здоровье потенциального реципиента и характеризуются умышленной виной. Субъект осознавал, что передает в медицинскую организацию для проведения лечения кровь с сомнительными показателями безопасности и желал эти действия совершить. Отношение к потенциальным результатам поведения субъекта — преступная небрежность. Более правильным было бы применить в этой ситуации п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, предусматривающую ответственность за оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Большинство случаев заражения инфекционными заболеваниями, как отмечалось выше решается в рамках гражданского судопроизводства, и не отражает истинную картину числа тяжких последствий нарушения законодательства о донорстве крови. При возбуждении уголовных дел применяются нормы об ответственности за халатность (без квалифицирующих признаков), о нарушении санитарно-эпидемиологических

¹⁹ Донор оказался болен СПИДом и заразил роженицу // Коммерсант, декабрь 2005// <https://www.kommersant.ru/doc/633092>; Врачи могли заразить СПИДом полгорода.//Известия. 8 декабря 2005.

правил, крайне редко - за заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Отсутствие единообразной судебной-следственной практики способствует искажению реальной картины преступности в сфере донорства крови. Пострадавшие реципиенты предпочитают получить имущественное возмещение причиненного им государственным медицинскими структурами вреда и избегают обращений за помощью к неповоротливой машине уголовного судопроизводства, результаты которых не очевидны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованные автором дела данной категории, а также проведенный контен-анализ показывают, что суды не назначают нарушителям реального наказания в виде лишения свободы, предпочитая, с учетом статуса нарушителя, применять условное осуждение. Более, чем в половине выявленных случаев нарушения законодательства о донорстве крови до расследования дело просто не дошло. Велика численность прекращения уголовных дел о нарушениях в сфере обращения препаратов крови по различным нереабилитирующим обстоятельствам.

Однако при всем этом не следует упускать из вида тот факт, что донорская кровь ежегодно применяется при лечении более полутора миллионов пациентов с различными, чаще всего тяжелыми, заболеваниями. Так что спектр потенциальных потерпевших от нарушений законодательства о донорстве крови чрезвычайно велик, а речь в такой ситуации ведется о жизни и здоровье человека. При этом сами медицинские работники в своих научных работах отмечают высокий остаточный риск трансфузионного инфицирования ВИЧ, вирусами гепатита В и С и необходимость внедрения мер повышения безопасности крови, включая отбор доноров, применения максимально чув-

ствительных методов скрининга инфекций и рационального назначения гемотрансфузий в клинике [10].

Кроме того, следует иметь в виду, что дефицит крови и ее компонентов создает серьезные трудности для клинической медицины и ставит под угрозу здоровье, а иногда и жизнь многих людей. Хотя в действующем законодательстве, регулирующем отношения в сфере донорства крови, введен абсолютный запрет в п.4 ст.18 ФЗ-125 от 20 июля 2012 года на вывоз плазмы с территории страны, однако это не исключает возможность вывоза крови, заготовленной в стране, и ее компонентов для различных, в первую очередь, гуманитарных нужд, в другие государства. Тем более, что принятое Коллегией Евразийской экономической комиссии решение от 21.04.2015 № 30 определяет порядок ввоза и вывоза на таможенную территорию Союза биологических материалов человека, включающих, как кровь и ее компоненты, так и иные части человека, необходимые для проведения лечения путем использования вспомогательных репродуктивных технологий, неродственной пересадки органов и тканей, и рассматривает этот биологический материал как товар²⁰. Такие разночтения в нормативных документах не только создают правовые коллизии, так как противоречат действующему в стране законодательству о крови и ее компонентах, но и предоставляют медицинским работникам возможность по-своему трактовать положения закона о донорстве крови и ее компонентов, обоснованно отмечая, что их можно обойти, применяя указанное выше

²⁰ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 (ред. от 25.01.2022) «О мерах нетарифного регулирования (вместе с Положением О ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека.»//Информационная система «Гарант».

решение Комиссии. На нестыковки в законодательстве уже обращалось внимание в научных исследованиях^[11], однако проблема, в связи с изменениями в законодательстве о крови, только обострилась.

Когда речь идет о нарушениях при обращении продуктов крови должна иметь место самостоятельная зона уголовной ответственности. Действующее административное законодательство предусматривает наказание за нарушение законодательства о донорстве крови, однако в силу его неоправданной мягкости его превентивный потенциал весьма невелик.

Поэтому для защиты здоровья неопределенно большого числа реципиентов представляется целесообразным ввести в уголовное законодательство самостоятельные положения об ответственности за вывоз крови и ее компонентов за пределы страны, а также предусмотреть уголовную ответственность доноров крови и медицинских работников за нарушение законодательства о донорстве крови, повлекшее заражение инфекционными заболеваниями в результате гемотрансфузии или иные негативные последствия, такие, например, снижение в целях клинического применения уровня обеспеченности кровью или ее компонентами медицинских организаций, что вполне реально с учетом предоставления коммерческим структурам возможности приобретать кровь для производственных нужд и вывозить ее за пределы страны по различным основаниям. Новую норму предлагается включить в раздел VII «Преступления против личности» УК РФ.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Вывоз крови или ее компонентов за пределы Российской Федерации, а также иные нарушения законодательства об обращении крови или ее компонентов, если это причинило существенный вред,

- наказывается
- 2. Несоблюдение правил и требований безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью донора или реципиента,
- наказывается
- 3. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности заражение инфекционным заболеванием, либо повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия,
- наказывается
- 4. Несообщение или сокрытие донором крови или иным лицом, обеспечивающим безопасность применения донорской крови или ее компонентов при их клиническом применении, информации, препятствующей использованию донорской крови, если это повлекло заражение инфекционным заболеванием, либо повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия—
- наказывается

Еще один аспект проблемы оборота крови, связанный с защитой интересов доноров крови, обусловлен внесенными в закон о донорстве крови изменениями, направленными на коммерциализацию обращения крови, о которых упоминалось выше. Коммерциализация заготовок крови вполне способна подорвать сложившееся в настоящее время равновесие спроса и предложения на рынке крови и привести к ее серьезному дефициту. Учитывая, что число доноров крови, в том числе и платных, остается в последнее десятилетие стабильным, для получения необходимого и для клинического применения, и для промышленного производства объема крови следует либо интенсивно использовать уже имеющихся доноров, в том числе и с нарушениями положений приказа Министерства здравоохранения от 28 октября 2020 года № 1166н, либо увеличить число доноров за счет ис-

пользования уязвимых групп населения, которые не могут отказать лицам, от которых они зависят, например, отдельные группы заключенных, военнослужащих, сотрудников коммерческих структур или путем принуждения иных лиц²¹. Для того, чтобы избежать подобного развития событий и защитить здоровье доноров, большинство из которых безвозмездно осуществляет свою общественно-социальную деятельность в интересах всего российского общества, представляется целесообразным ввести уголовно-правовой запрет на принуждение к донорству крови, включив новую норму в раздел VII «Преступления против личности» УК РФ.

²¹ Приказ министерства здравоохранения от 28 октября 2020г. «Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний(временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний от донорства крови и (или) ее компонентов»//Информационная система «Гарант»

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДОНОРСТВУ КРОВИ

1. Принуждение лица к донорству крови путем обмана, шантажа, либо угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, а равно с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего - наказывается (преступление небольшой тяжести)
2. Принуждение лица к донорству крови путем угрозы применения насилия либо с использованием лицом своего служебного положения, - наказывается (преступление средней тяжести)
3. Принуждение к донорству крови, совершенное с применением насилия, - наказывается (тяжкое преступление)
4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Похабов Д. С., Жибурт Е. Б. К правовому регулированию донорства крови // Медицинское право. — 2023. — № 1. — С. 34–37. EDN AOETYD.
2. Шевченко Ю. Л., Карпов О. Э., Жибурт Е. Б. Переливание крови: история и современность (к 100-летию переливания крови в России) // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. — 2019. — Т. 14.— № 4. — С. 4–11.
3. Хомякова М. А. Уголовно-правовой аспект донорства крови в России // Медицинское право. — 2022. — № 4. — С. 45–51. EDN: OYVDDM
4. Мазулина С.А., Емелькина Я.В. Статья 120 УК РФ: эффективность и перспективы развития. Можно ли признать органы и ткани человека объектами гражданского оборота? // Союз криминалистов и криминологов. — № 1. — С. 130–148. DOI: 10.31085/2310-8681-2021-1-204-130-148
5. Евдокимов В. Б., Хомякова М. А. Уголовно-правовая защита прав человека в сфере трансплантации органов и тканей // Российское право: образование, практика, наука. — 2021.— № 1.— С. 48–57. DOI: 10.34076/2410_2709_2021_1_48
6. Рыжкова Е. В. Черная трансплантология. Незаконное изъятие органов / Е. В. Рыжкова, В. О. Сокол // Наука и знание: конкурентный потенциал общества, науки и бизнеса в условиях глобального мира: материалы XVIII Международной научно-практической конференции (г. Новороссийск, 8 апреля 2016 г.). В 2 частях. Ч. 2: сборник научных статей / Ответственные редакторы В. В. Пономарев, Т. А. Куткович. — Ставрополь: Логос, — 2016. — С. 216–221. EDN: XDKTEZ
7. Замалеева С. В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации.: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.08 / Замалеева Светлана Владимировна; [Ме-

- сто защиты: Уральский государственный юридический университет]. — Екатеринбург, 2016. — 223 с. EDN: YUMRDN
8. Никитина И. О. Преступления в сфере здравоохранения: законодательство, юридический анализ, квалификация, причины и меры предупреждения : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Никитина Илона Олеговна; [Место защиты: Нижегород. акад. МВД России]. — Нижний Новгород, — 2007. — 32 с. EDN: ZNNUEJ
 9. Вершинина Н. В., Гришина О. В., Ефимова Л. Г., Николаева Е. Л., Стефанюк Е. И. Рекрутинг доноров крови. М, 2011г. — С.44–48.
 10. Губанова М. Н., Мадзаев С. Р., Аветисян К. С. Остаточный риск инфицирования при переливании крови // Транфузиология. — 2013. — № 4. EDN: TODCUL
 11. Подобедова А. Ю., Старжинская Т. Л. Проблема перемещения человеческих органов через таможенную границу ЕАЭС//Зеленый коридор, — 2017. — № 2(2). — С 162–164. EDN: VLGZEP

REFERENCES

1. Pohabov D. S., Zhiburt E. B. K pravovomu regulirovaniju donorstva krvi // Medicinskoje pravo. 2023. No. 1. P. 34 - 37.
2. Shevchenko Ju. L., Karpov O. Je., Zhiburt E. B. Perelivanie krvi: istorija i sovremennost' (k 100-letiju perelivanija krvi v Rossii) // Vestnik Nacional'nogo mediko-hirurgicheskogo centra im. N. I. Pirogova. 2019. T. 14. No. 4. P. 4–11.
3. Homjakova M. A. Ugolovno-pravovoj aspekt donorstva krvi v Rossii // Medicinskoje pravo. 2022. No. 4. P. 45–51.
4. Mazulina S. A., Emel'kina Ja. V. Stat'ja 120 UK RF: jeffektivnost' i perspektivy razvitija. Mozhno li priznat' organy i tkani cheloveka obektami grazhdanskogo oborota? // Sojuz kriminalistov i kriminologov. No. 1. P. 130–148.
5. Evdokimov V. B., Homjakova M. A. Ugolovno-pravovaja zashhita prav cheloveka v sfere transplantacii organov i tkanej // Rossijskoje pravo: obrazovanie, praktika, nauka. 2021. No. 1. P. 48–57.
6. Ryzhkova E. V. Chernaja transplantologija. Nezakonnoe izjatie organov / E. V. Ryzhkova, V. O. Sokol // Nauka i znanie: konkurentnyj potencial obshhestva, nauki i biznesa v uslovijah global'nogo mira: materialy XVIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (g. Novorossijsk, 8 aprelja 2016 g.). V 2 chastjah. Ch. 2: sbornik nauchnyh statej / Otvetstvennye redaktory V. V. Ponomarev, T. A. Kutkovich. Stavropol': Logos, 2016. P. 216–221.
7. Zamaleeva S. V. Jatrogennye prestuplenija: ponjatie, sistema i voprosy kriminalizacii.: dissertacija ... kandidata Juridicheskikh nauk: 12.00.08 / Zamaleeva Svetlana Vladimirovna; [Mesto zashhity: Ural'skij gosudarstvennyj juridicheskij universitet].- Ekaterinburg, 2016. 223 p.
8. Nikitina I. O. Prestuplenija v sfere zdravooxranenija : zakonodatel'stvo, juridicheskij analiz, kvalifikacija, prichiny i mery preduprezhdenija : avtoreferat dis. ... kandidata juridicheskikh nauk: 12.00.08 / Nikitina Ilona Olegovna; [Mesto zashhity: Nizhegor. akad. MVD Rossii]. Nizhnij Novgorod, 2007. 32 p.
9. Vershinina N. V., Grishina O. V., Efimova L. G., Nikolaeva E. L., Stefanjuk E. I. Rekruting donоров крови. М, 2011. P. 44–48.
10. Gubanova M. N., Madzaev S. R., Avetisjan K. S. Ostatochnyj risk inficirovanija pri perelivanii krvi // Tranfuziologija. 2013. No. 4.
11. Podobedova A. Ju., Starzhinskaja T. L. Problema peremeshhenija chelovecheskikh organov cherez tamozhennuju granicu EAJeS // Zelenyj koridor, 2017. No. 2(2). P. 162–164.

Статья поступила в редакцию 22.05.2023; одобрена после рецензирования 12.06.2023; принята к публикации 15.06.2023.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 22.05.2023; approved after reviewing 12.06.2023; accepted for publication 15.06.2023.

The author read and approved the final version of the manuscript.